

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Порохина Олеся Константиновна

магистрант 1 курса, olesyaporoxina@gmail.com

Научный руководитель: Абдужалилов Маъруфжон Ислам оглы

доцент, marufjonabdujalilov7gmail.com

Гулистанский государственный университет

Аннотация. *Статья посвящена сопоставительному анализу лингвокультурных элементов, репрезентирующих национальную картину мира в двух языках. Ключевая идея заключается в обосновании значимости компаративного исследования фразеологических картин мира двух народов. Сравнение базируется на трех основных параметрах: тематико-идеографической семантике фразеологизмов, их образно-мотивационной основе и культурологических источниках формирования значений. Существенная общность евразийского образа жизни и активно развивающиеся российско-узбекские культурные и экономические связи находят прямое отражение во фразеологических системах обоих языков.*

Ключевые слова: *фразеологизмы, идиоматика, национальная культура, языковая картина мира, лингвокультурология, внутренняя форма, концепт, ценности.*

Abstract. *The article is devoted to a comparative analysis of linguistic and cultural elements that represent the national worldview in two languages. The key idea is to justify the importance of a comparative study of the phraseological worldviews of two nations. The comparison is based on three main parameters: the thematic and ideographic semantics of phraseological units, their figurative and motivational basis, and the cultural sources of meaning formation. The significant commonality of the Eurasian way of life and the actively developing Russian-Uzbek cultural and economic ties are directly reflected in the phraseological systems of both languages.*

Keywords: *phraseological units, idiomatic expressions, national culture, linguistic worldview, linguoculturology, inner form, concept, and values.*

С момента зарождения сопоставительной грамматики русского и узбекского языков исследователи преимущественно сосредотачивались на вопросах лексики, хотя грамматический аспект также всегда оставался значимым. Помимо слов, служащих для построения словосочетаний и предложений, в русском языке существуют более сложные единицы, отражающие национальное своеобразие и позволяющие выражать мысли образно и эмоционально. Эти единицы известны как фразеологизмы. Фразеологизм - устойчивый оборот речи. [Ожегов С., 2019.1282]

Отсутствие чёткой единой классификации фразеологических оборотов русского языка с точки зрения их семантической слитности, а также размытое понимание сущности, целей и задач самой фразеологии объясняются тем, что перечни фразеологизмов, составляемые разными учёными, кардинально расходятся.

Познание семантики фразеологизмов – сложная задача, поскольку её освоение нередко требует историко-культурных комментариев, раскрывающих как происхождение, так и значение русских устойчивых оборотов. В этом процессе особенно ценно демонстрировать, как во фразеологии преломляется русский жизненный уклад, внеязыковая реальность и элементы культуры народа. Необходимость такого культурологического подхода обусловлена тем, что любой национальный язык следует изучать в неразрывной связи с народным духом, ведь язык – это творение народа. Культура определяет семантику и содержание языка, и фразеологизмы как особые языковые явления не являются исключением. Устойчивые словосочетания вбирают в себя всю глубину национальной культуры и языка, отражая и историю, и быт народа. Именно поэтому, как отмечается в современной фразеологической литературе, они вызывают большой интерес у исследователей.

Обратимся с этой точки зрения к анализу отдельных фразеологизмов в узбекском и русском языках.

В русском языке есть устойчивое сочетание «*дрожать как осиновый лист*» – значит «испытывать страх, бояться, буквально трястись от страха или ужаса». Данный оборот имеет давнюю историю. Первоначально он употреблялся в иной форме: «*дрожать как лист*» или «*трястись как лист*». Лишь позднее сложился современный вариант: «*дрожать как осенний лист*», такое же выражение есть, например, во французском языке – *trembler comme une feuille morte*. Данное сравнение не нуждается в дополнительных пояснениях: «осенью пожелтевшие листья дрожат, трепещут от порывов ветра, отчаянно цепляясь за ветки деревьев, прежде чем ветер их сорвет, закружит, унесет в небытие».

В XVIII веке сравнение стало употребляться с известным нам уточнением: «задрожать как лист на осине, трепетать как осиновый лист, трястись осиновым листом». Многочисленные варианты постепенно отсеялись, и остался лишь один – предельно краткий и при этом выразительный: «*дрожать как осиновый лист*». Происхождение фразеологизма «*дрожать как осиновый лист*» связано со строением осинового листа: лист на длинном черешке обладает высокой подвижностью: достаточно малейшего ветерка, чтобы он задрожал. Это природное явление и послужило источником сравнения с человеком, охваченным страхом или сильным беспокойством. [Северская О., 2009.1282].

В узбекской культуре существует функциональный эквивалент данного выражения – «*zirtitramoq*». Важно отметить, что осина не растет на территории Узбекистана ввиду климатических особенностей, что объясняет отсутствие

прямого компонента в составе узбекского фразеологизма. Компонент «*zir*» происходит от «*zirillamoq*» – побаиваться, буквально: дрожать, побаиваясь. Таким образом, семантический инвариант («дрожать от страха») сохраняется при смене образно-мотивационной основы.

Рассмотрим еще одну фразеологическую единицу узбекского языка “*qo‘u og‘zidan cho‘p olmagan*” – буквально: «не взявший соломинки изо рта овцы». Данный фразеологизм передаёт значение неспособности навредить и отсутствия агрессии, то есть кротость. Например: “*Maks, o‘zingni qo‘u og‘zidan cho‘p olmaganday ko‘rsatma*» (Ch. Aytmatov, “Oxirzamon nishonalari). Эта фразеологическая единица соответствует русской фразе “*тише воды, ниже травы*”. Для передачи значения безвредности и кротости русский язык использует образную пару «*вода и трава*». Истоки такой образности кроются в специфике расселения, повседневного уклада и жизнедеятельности народа. Холодный климат северных территорий проживания восточных славян выступил в качестве первичного признака, который обнаруживает себя в номинации ключевых понятий и формировании первооснов слов и выражений. [Islomo‘g., 2025.269].

Некоторые узбекские фразы соответствуют русским фразам как по форме, так и по значению: «*pashshagahamozorbermaydi*»–и мухи не обидит, «*ko‘zqorachig‘idekasramoq*» - беречь как зеницу ока, «*tepasochitikka bo‘ldi*»– волосы дыбом.

Таким образом, фразеология является сокровищницей языка, сохраняющей национальные обычаи, верования, исторические предания и образное восприятие мира. Не случайно в русистике возникло лингвострановедение(и смежное с ним лингвокультурология) – научное направление, которое при обучении языку дает целостное представление о культуре народа через его языковые единицы. Именно через фразеологию язык непосредственно соотносится с жизнью и деятельностью социума.

Сопоставительный (контрастивный) анализ фразеологизмов русского и узбекского языков выявляет национально-специфические ценностные ориентиры, присущие каждому народу, а также обнаруживает зоны семантического сходства и различия (межъязыковые универсалии и лакуны). Это вносит существенный вклад в развитие антропоцентризма — одной из ключевых научных парадигм современного языкознания, ставящей во главу угла человеческий фактор в языке.

Литература

1. Abdujalilov, M. I. "Comparative semantic-linguocultural analysis of Russian and Uzbek phraseological units." (2022).

2. Islomo‘g, Abdujalilov Ma‘rufjon. "RUS TILI MADANIYATINI AKS ETTIRUVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKMA LARNING SEMANTIK MAYDONI." *XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYALAR* 1.3 (2025): 268-274.

3. Северская О. «Дрожать как осиновый лист», журнал «Русский язык», 2009 г. № 3.

4.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка:около 100000 слов, терминов и фразеологических выражений/ С.И.Ожегов. – М.: Мир и образование, 2019. – 1376 с.

THE NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICITY OF ANTHROPOZOOMORPHISMS IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES¹

Yulduz Toshpo‘latova,
daisydaisy1729@gmail.com

*Master’s student (1st year), Linguistics: English Language
Gulistan State University*

Scientific Supervisor – M.I. Abduljalilov, PhD in Philology, Associate Professor

Annotation. *This article analyzes the national and cultural characteristics of anthropozoomorphisms in the Uzbek and English languages based on linguocultural and cognitive approaches. The study examines the mechanisms of expressing human character through animal imagery, their role in metaphorical and phraseological systems, and the similarities and differences across languages. In particular, using zoomorphic images such as the fox, bull, and pig, the reflection of national thinking and cultural stereotypes in linguistic units is demonstrated. Furthermore, the study substantiates the issues of adequate translation of anthropozoomorphic units, the challenges of selecting equivalent variants, and the importance of etymological explanations.*

Keywords: *anthropozoomorphism, linguoculturology, cognitive metaphor, phraseological unit, concept, national and cultural specificity, translation, equivalence, zoometaphor, semantic model*

In recent years, research conducted within the framework of the anthropocentric paradigm in linguistics has made it possible to study the complex relationships between language and thought, as well as language and culture, at a new level. In particular, in the fields of linguocognitology and linguoculturology, the study of metaphor, concepts, and their national and cultural foundations has become one of the most актуал issues. From this perspective, a comparative analysis of anthropozoomorphisms in structurally different languages - specifically Uzbek and English - holds not only theoretical but also practical significance for linguistics.

Anthropozoomorphisms are linguistic units formed on the basis of describing a human through characteristics typical of the animal world, and they reflect the worldview, values, and cultural experience of a particular people. Such units occupy an